

डॉ० शुद्धात्मप्रकाश जैन

अध्यक्ष, जैन अध्ययन केन्द्र,
के. जे. सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्मा स्टडीज,
सोमैया विद्याविहार विद्यापीठ, मुम्बई

जैनधर्म न केवल अध्यात्मप्रधान दर्शन है, अपितु इसका राष्ट्र के निर्माण एवं देशहित में भी बहुत योगदान है। जैनधर्म न केवल आत्मकल्याण की बात करता है, अपितु जगतकल्याण की भी बात करता है। राष्ट्रीयता के विविध पहलुओं में जैनधर्म की अद्भुत देन है, जिसका विवेचन प्रस्तुत आलेख में किया जा रहा है।

जैनधर्म राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा भी भरपूर देता है। जैनसाहित्य में राष्ट्र की शान्ति की कामना के लिए शान्तिपाठ पाये जाते हैं और उनका उच्चारण प्रातःकालीन जिनाभिषेक के अवसर पर किया भी जाता है। उदाहरणार्थ यहां दो काव्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

संपूजकों को प्रतिपालकों को, यतिन को यति नायकों को।

राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजे सुखी हे जिन! शांति को दे।¹

अर्थात् हे शांतिनाथ जिनेन्द्र! आप सभी पूजा करने वाले, हमारे रक्षकों, मुनियों और आचार्यों को, राजा, प्रजा और राष्ट्र को शांति प्रदान कर सुखी कीजिए।

और भी कहा है—

होवै सारी प्रजा को सुखबलयुत को धर्मधारी नरेशा।

होवै वर्षा समैपै तिलभर न रहे व्याधियों का अंदेशा।।

होवै चोरी न जारी सुसमय वरतै हो न दुष्काल भारी।

सारे ही देश धारै जिनवर वृषको जो सदा सौख्यकारी।²

अर्थात् हे भगवन! समस्त प्रजा सुखी हो, राजा धर्मधारी और बलवान हो, उचित समय पर समुचित वर्षा हो, हीनाधिक नहीं, रंचमात्र भी रोगों का अंदेशा न हो, चोरी नहीं हो और आग नहीं लगे, सारे संसार में अच्छा समय वरते, अकाल कभी नहीं पड़े, सारा देश अर्थात् विश्व सदा सुखकारी जैन धर्म को धारण करे।

¹ शांतिपाठ, जिनेन्द्र अर्चना, सम्पा० अखिल बंसल पं० टोडरल स्मारक, जयपुर

² शांतिपाठ, जिनेन्द्र अर्चना, सम्पा० अखिल बंसल पं० टोडरल स्मारक, जयपुर

इससे ज्ञात होता है कि जैनधर्म कितना अधिक राष्ट्रवादी दर्शन है। भारतीय कानून के विषय में भी यह दर्शन न केवल मानवाधिकारों की बात करता है, अपितु जीवमात्र के अधिकारों की बात करता है। जैनधर्म में राष्ट्र और समाज के नियमों के पालन की पर्याप्त प्रेरणा दी गई है। प्रायः सभी जैन साहित्यकारों ने अपनी कृति की अंतिम प्रशस्ति में देश एवं राजा का उल्लेख करके उनके प्रति अपने आभार को व्यक्त किया है।

इसी प्रकार जैनधर्म में राष्ट्रीय चेतना के साथ ही लगभग हर क्षेत्र में ही उत्तम विचार प्राप्त होते हैं। कला, स्थापत्य, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरणरक्षा, विश्वशान्ति आदि लगभग सभी क्षेत्रों में जैनदर्शन ने जो दिशा दी है, वह दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा कोई विषय नहीं है, जिस पर जैनसाहित्य प्राप्त न होता हो। जैन साहित्य द्वारा अहिंसा, सत्य, संयम, तप, त्याग, क्षमा, सहिष्णुता आदि अनेक उच्च कोटि के जीवनमूल्यों का ऐसा अद्भुत समन्वय बनता है, जो किसी भी मानव को सही अर्थों में महामानव बना सकता है।

इसके अतिरिक्त आचार्य धरसेनकृत 'विश्वलोचनकोष' में एक महत्वपूर्ण श्लोक उपलब्ध होता है—

भारतं मे प्रियं राष्ट्रं, भारतं हितकारकम्।

भारताय नमस्तुभ्यं यत्र मे पूर्वजाः स्थिताः।³

अर्थात् भारत मेरा प्रिय राष्ट्र है। भारत हितकारक है। मैं इस भारतवर्ष को नमस्कार करता हूँ, जहाँ मेरे महान पूर्वज हुए हैं।

चामुण्डरायकृत चारित्रसार में तो यहां तक लिखा है कि हे मुनि! यदि राष्ट्र पर कोई आपत्ति आई हो और वह तुमसे ही दूर हो सकती हो तो तुम अपनी मुनिदीक्षा का छेद करके भी राष्ट्र की आपत्ति को दूर करो, बाद में पुनः दीक्षा ले लेना। यही जैन धर्म की राष्ट्रीय चेतना कही जा सकती है।

राजाज्ञा का उल्लंघन करना तो दूर, अपितु राजाज्ञा के कारण अनेक प्रकार के कष्ट सहकर भी राष्ट्र के नियमों के पालन की प्रेरणा जैनधर्म में स्पष्ट रूप से दी गई है। उदाहरणार्थ आचार्य उमास्वामी के तत्त्वार्थसूत्र (7/24) में अचौर्य व्रत के अतीचार गिनाते हुए एक शब्द कहा है— 'विरुद्धराज्यातिक्रम' अर्थात् राज्य के नियमों के विरुद्ध जाकर किसी भी प्रकार संग्रह मत करो, टैक्स चोरी मत करो। यह एक प्रकार से चोरी ही है।⁴

पं. टेकचन्दजी ने 'सुदृष्टितरंगिणी' में लिखा है—

³ विश्व लोचन कोष, आचार्य धरसेन, शास्त्र भंडार, वाडिया, गुजरात

⁴ तत्त्वार्थसूत्र, आचार्य उमास्वामी, अध्याय-7, सूत्र-24

धम्मसभा णिव पंच य जादी लोगा य बंधुवग्गाणी।

इणविरुद्ध वच करदि स च सठ लोगणिंद दुखलहो।⁵

अर्थात् जो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध बोलता है, वह शठ है, लोकनिंद्य है और वह सदा दुख प्राप्त करता है। राज्य के विरुद्ध कथन करने वाले के लिए जैनशास्त्रों में प्रायश्चित्त विधान बताते हुए कहा है कि उसे राज्य की सीमा से बाहर चले चाहिए, इस प्रायश्चित्त को 'पारंचिक प्रायश्चित्त' कहते हैं।

इस प्रकार जैनधर्म में राष्ट्रीय चेतना के स्वर बहुतायत में सुनाई देते हैं। राष्ट्र की शांति की कामना करते हुए आचार्य वसुनन्दी ने प्राकृत भाषा में एक स्वतंत्र ग्रन्थ की ही रचना कर दी है— 'रट्ठसंति महाजग्गो'⁶ अर्थात् राष्ट्रशान्ति महायज्ञ। इसमें 86 गाथायें हैं। एक प्रकार से राष्ट्र की शान्ति की कामना ही वास्तविक यज्ञ है।

भारत राष्ट्र के नामकरण, लोकसभा-भवन का नामकरण, राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न आदि के बारे में जैनधर्म का विशेष योगदान रहा है। अधुना इस बारे में विचार करते हैं—

भारतवर्ष का नामकरण—

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे देश का नाम 'भारतवर्ष' भी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से प्रचलित हुआ है। इसके प्रबल प्रमाण न केवल जैन साहित्य में, अपितु वैदिक साहित्य में भी पाये जाते हैं। 'भारत' शब्द से ही यह स्पष्ट होता है कि इसका नाम किसी न किसी भरत के नाम से सुनिश्चित हुआ है, क्योंकि भरत से सम्बन्धित को ही भारत कहा जाता है। इस संदर्भ में भरत नामक तीन महापुरुषों के साथ इसका सम्बन्ध बताया जाता है— ऋषभपुत्र भरत, दशरथपुत्र भरत और दुष्यन्तपुत्र भरत।

यद्यपि यह सच है कि उक्त तीनों ही भरत महान् पराक्रमी, शूरवीर और महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यह निर्णय करना आवश्यक है कि किस भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस संदर्भ में डॉ. प्रेमसागर जैन का कथन उल्लेखनीय है— "राम के भाई भरत कभी राजसिंहासन पर नहीं बैठे, अतः उनके आधार पर इस देश के नामकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। कतिपय विद्वानों ने दौष्यन्ति भरत के नाम को मूलाधार स्वीकार किया है। यह स्वाभाविक था। कालिदास के 'शाकुन्तलम्' की विश्वख्याति ने दौष्यन्ति भरत को जनमानस में प्रतिष्ठित कर दिया। उसी को लोग इस देश के 'भारत' नाम का मूलमंत्र मान बैठे।"⁷

⁵ सुदृष्टितरंगिणी, पं० टेकचंद, प्रकाशक. पन्नलाल चंदेरी, 1925

⁶ रट्ठसंति महाजग्गो, आचार्य वसुनन्दि महाराज, कुन्दकुन्द भारती, नई दिल्ली

⁷ डॉ. प्रेमसागर जैन, भरत और भारत, कुन्दकुन्द भारती, नई दिल्ली, पृ. 18

इस विषय पर गंभीर विचार करने पर और अनेक उद्धरणों को देखने पर स्थिति एकदम साफ हो जाती है कि जैनधर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भरत चक्रवर्ती ने जम्बूद्वीप के सम्पूर्ण भरतक्षेत्र (पृथ्वी) को जीतकर उसका स्वामित्व प्राप्त किया, जिसके कारण उस सम्पूर्ण भरतक्षेत्र का एक नाम भारतवर्ष पड़ गया। यहां वर्ष कालवाची न होकर क्षेत्रवाची समझना चाहिए।

सन् 1949 में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और इसके प्रचलित विविध नामों में से किसी सर्वाधिक उपयुक्त नाम का चयन करना था, तब हमारे देश के लिए उपयुक्त नाम के लिए प्रमाण एकत्रित करने का प्रयास किया गया। और उसी क्रम में विविध साक्ष्यों, पुस्तकीय आधारों और शिलालेखों को प्रमाण के रूप में खोजा गया तो उड़ीसा राज्य की हाथीगुंफा में उल्लिखित सम्राट खारवेल के एक शिलालेख में इसका नाम 'भारतवर्ष' प्राप्त हुआ, जो कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृतभाषा में होने के कारण वहां 'भरदवस्स' शब्द लिखा था। यहां उड़ीसा की हाथीगुंफा के उस शिलालेख की भाषा को प्रस्तुत किया जा रहा है—

"क।..... मानेहि राज संनिवासं महाविजयं पासादं कारापयति अठतिसाय सत—सहसेहि ।
 दसमे च वसे महधीत भिसमयो भरधवस—पथानं महिजयनं ति कारापयति.....
 निरितय उया तानं च मणि—रतना—नि उपलभते ।"⁸

उपर्युक्त शिलालेख में गहरे अक्षरों में लिखा "भरधवस" शब्द का हिन्दी अनुवाद 'भारतवर्ष' होता है।

भारतीय संसद का नामकरण—

भारतीय संसद का नामकरण भी जैन तीर्थंकरों के समवशरण के पर्यायवाची नाम पर किया गया है। दुनिया के किसी भी देश की पार्लियामेण्ट का नाम 'संसद' नहीं है। संसद मात्र भारत की पार्लियामेण्ट का ही नाम है। इसका कारण है कि जिसप्रकार जैन तीर्थंकर के समवशरण में जन्मजात शत्रु भी परस्पर शत्रुता का त्यागकर हिल-मिलकर धर्म का श्रवण करते हैं, उसी प्रकार संसद में भी परस्पर विरोधी दल भी मतभेद, विरोध और वैमनस्य मिटाकर समन्वयपूर्वक देशहित का चिन्तन कर सकें। यही विचारकर सर्वप्रथम संविधान सभा में इस शब्द का चयन किया गया। प्रथम संविधान सभा में कुछ जैनधर्मावलम्बी भी थे, उनके द्वारा सुझाया गया यह शब्द सभी को पसंद आया।

संसद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जैनाचार्य श्री समन्तभद्र ने अपने स्वयंभू स्तोत्र के 12वें छंद में किया है। भारतीय संसद के नामकरण के अवसर पर विचार करते हुए यह भी कहा गया कि जिसप्रकार तीर्थंकर का समवशरण गोलाकार होता है, उसी प्रकार हमारी संसद भी गोलाकार बनी हुई ⁹ यहां देशहित की विचार किया जायेगा, अतः उसका नाम क्यों न संसद ही रखा जाये। यहां भारतीय संसद और समवशरण के गोलाकार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

⁸ हाथीगुंफा शिलालेख संख्या-10, खारवेल सम्राट, उड़ीसा

⁹ स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समन्तभद्र, श्लोक सं० 12, वीर सेवा मंदिर, सहारनपुर, 1951

भारतीय संविधान में योगदान—

भारतीय संविधान के निर्माण में भी जैनों का अद्भुत योगदान था, उस समय लगभग 55 जैन धर्मानुयायी संसद के सदस्य थे। संविधान की मूल प्रति में मध्य-मध्य में कुछ महापुरुषों के चित्र लगाये गये हैं। उन्हीं में से एक पृष्ठ पर भगवान महावीर का चित्र भी अंकित है और उस पर लिखा है कि भगवान महावीर की अहिंसा के बल पर ही हमारे देश भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वह चित्र यहां प्रस्तुत है—

प्रजातंत्र ही महान तंत्र है। लेकिन इस प्रजातंत्र की शुरुआत करने का श्रेय भगवान महावीर को जाता है। वैशाली गणतंत्र हमारे देश प्रथम प्रजातंत्र बना। हिन्दी के राष्ट्रकवि श्री रामधारीसिंह दिनकर ने महावीर के प्रजातंत्र को उजागर करते हुए एक कविता भी लिखी है, जिसमें कुछ बोल हैं—

वैशाली जन का प्रतिपालक, प्रजातंत्र की माता ।।

महात्मा के महात्मा—

श्री मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, के साथ गोलमेल सम्मेलन में श्री वीरचंद गांधी भी साथ में गये थे, जो कि एक जैनधर्मावलम्बी थे। बाद में इनके सानिध्य से गांधीजी को भी सत्य और अहिंसा की प्रेरणा मिली। गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् राजचन्द्र को कौन नहीं जानता, वे भी जैनधर्म के महान व्यक्ति हुए हैं। जब कभी गांधी जी को शंका होती और उन्हें विदेश में उन्हें ई. बेवर ने ईसाई मत की ओर आकर्षित किया तो श्रीमदजी ने ही उनकी शंकाओं का समाधान किया। इस बात का जिक्र महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी 'सत्य के प्रयोग' में किया है। 30 मार्च 1919 को जब दांडी यात्रा प्रारम्भ हुई तो महात्मा गांधी को तिलक लगाकर यात्रा की प्रहरी बनकर एक जैन महिला सामने आई, जिसका नाम सरला देवी था।

श्रीमोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता की अपनी अहं भूमिका निभाई। इसी प्रकार जैनों का भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉ० कपूरचंद जैन ने इस संदर्भ में एक पुस्तक ही लिखी है, जिसका नाम है— "स्वतंत्रता संग्राम में जैन"।¹⁰

राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न—

भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक अशोकचक्र के माध्यम से भी सम्राट अशोक ने जैनधर्म के 24 तीर्थकरों के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रकट किया है। सम्राट अशोक के दादाजी सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य जैनधर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक ने अशोक स्तम्भ का निर्माण कराया, जिसमें सबसे उपर चार शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह किये हुए हैं, जो भगवान महावीर के शासनकाल को दर्शाता है, क्योंकि इस समय भगवान महावीर का शासन का चल रहा है।

चारों दिशाओं के शेरों के नीचे बैल, हाथी, घोड़ा और शेर— ये चार जानवरों के चित्र अंकित हैं, जिनके बीच-बीच में एक-एक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। बैल चिह्न जैनधर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का है, जिनसे इस युग के शासन काल का प्रारम्भ हुआ। उसके बाद चक्र का निशान है, इसमें चौबीस तीलियां यह दर्शाती हैं कि जैनधर्म के धर्मचक्र प्रवर्तन में चौबीस तीर्थकर हुए। हाथी का चिह्न द्वितीय तीर्थकर भगवान अजितनाथ का है अर्थात् आदिनाथ के बाद भगवान अजितनाथ का समय आया। इसके बाद घोड़े का चिह्न तृतीय तीर्थकर भगवान संभवनाथजी का है। इसके पश्चात् चक्र का निशान समयचक्र को दर्शाता है कि यह शासन चलता रहा है। फिर शेर का चिह्न अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर तक की परम्परा को दिखा रहा है। इसके बाद पुनः अंकित चक्र का निशान दर्शाता है कि भगवान महावीर का शासन अभी भी चल रहा है।

¹⁰ स्वतंत्रता संग्राम में जैन, डॉ० कपूरचंद जैन, कुन्दकुन्द जैन कॉलेज, खतौली, उत्तरप्रदेश

सत्यमेव जयते

इन दोनों अशोकचक्र में अन्तर है। हाथी के बाद घोड़ा होना चाहिए, जबकि उपर वाले में बैल के बाद घोड़ा दिखाया गया है।

अशोक स्तम्भ पर जो लेख लिखा है उसमें मानव मात्र के कल्याण के लिए रास्ता बताया गया है। इस लेख में वर्णित संदेश जैन सिद्धान्तों से पूर्णतया सम्मत है। यद्यपि बौद्धों के अनुसार सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोकचक्र को धर्मचक्रप्रवर्तन के रूप में प्रचारित किया जाता है, साथ में यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार जैनधर्म में 24 तीर्थकर होते हैं, उसी प्रकार बौद्धधर्म में 24 बुद्ध होते हैं, अतः इस चक्र में 24 तीलियां बनी हुई हैं। किन्तु यहां विचारणीय है कि 24 तीलियां की व्याख्या तो चलो हो गई, लेकिन आगे तीर्थकरों के चिह्नों के बारे में क्या व्याख्या होगी? यह भी विचारणीय है कि सम्राट अशोक पहले जैन था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। सम्राट अशोक ने बौद्धधर्म अंगीकार करने से पहले अशोकचक्र में चौबीस तीर्थकरों की परम्परा को अंकित किया था।

भारतीय मुद्राओं पर जैन तीर्थकर—

राष्ट्रनिर्माण और देशहित के क्रम में एक समय ऐसा भी आया, जबकि देश की मुद्राओं पर जैन तीर्थकरों और जैन महापुरुषों के चित्र भी अंकित किये गये थे, उन्हीं में एक चित्र यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें जैनधर्म के 23वें तीर्थकर श्री पारश्वनाथ अंकित हैं—

कुछ सिक्के भगवान महावीर के 2600 जन्म कल्याणक के अवसर पर सन् 2001 में भारत सरकार द्वारा जारी किये हैं, जिसके चित्र इसप्रकार हैं—

इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रहित और देश एवं समाज के कल्याण में जैन धर्म और जैनधर्मावलम्बियों की भूमिका बहुत अधिक रही है।

राजस्व कोषवृद्धि में जैनों का योगदान—

जैसा कि जैन जनसंख्या आज अल्पसंख्यक है। इसी के अनुसार आज जैनों की जनसंख्या भारत में 0.45 करोड़ अर्थात् 45 लाख के आसपास है। जो कि भारत की जनसंख्या का लगभग 1 प्रतिशत होता है, जबकि इन अल्पसंख्यक समाज के द्वारा भारतीय राजस्व के कोषवृद्धि में 24 प्रतिशत योगदान बताया जाता है।¹¹ जो कि जैन समाज के लिए एक गौरव की बात है।

मात्र इतना ही नहीं, अपितु जैन समाज आज सदाचारी, सुसभ्य और संस्कारी है। साथ ही सुशिक्षित भी है। आज शिक्षा के आंकड़ें देखें तो जैन नारियों की साक्षरता दर लगभग 100 प्रतिशत से कुछ ही न्यून प्राप्त होती है। यह सभ्य, संस्कारित और शिक्षित समाज देश की आपराधिक गतिविधियों से सदा दूर ही रहा है और आज भी है।

इतना सब होते हुए जैन समाज अपने धर्म और नीतिपूर्वक अर्जित धन से दान करते हुए निरन्तर समाज का कल्याण कर रहा है। आज अनेक ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो जैनों के दान से खड़ी हुई हैं। जैसे कि कई अस्पताल आदि हैं, जहां बिना किसी भेदभाव और जातिभेद के सभी का निःशुल्क अथवा अत्यल्प शुल्क पर उपचार किया जाता है। इत्यादि अनेक सामाजिक गतिविधियों में जैनों का योगदान अविस्मरणीय है।

¹¹ <https://www.altnews.in/fact-check-jains-are-1-per-cent-of-indias-population-their-contribution-through-income-tax-is-24-per-cent/>

शिक्षा के विकास में योगदान—

जैन समाज का शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यन्त योगदान है। जैसे कि अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना करके जैन समाज ने नई शैक्षिक क्रान्ति का सूत्रपात किया है। आज अनेक ऐसे उच्चस्तरीय विद्यालय और महाविद्यालय देश में चल रहे हैं, जहां भारतीय युवा शिक्षा प्राप्त करके अच्छी आजीविका प्राप्त करके एक सम्मानपूर्ण जीवन यापन करता है।

एक समय था, जब जैन समाज के श्री गणेशप्रसाद वर्णी जी ने कमरतोड़ परिश्रम करके समाज से चंदा एकत्रित करके गांव- गांव में अनेक विद्यालयों की स्थापना की। आज भी उनमें से अनेक विद्यालय बुंदेलखण्ड के आसपास अपनी सेवायें दे रहे हैं।

न केवल जैनों द्वारा विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई, अपितु वहां उच्चस्तरीय संस्कारों का भी ज्ञान प्रदान किया गया है। अक्सर ऐसे विद्यालयों और महाविद्यालयों से शिक्षित व्यक्ति उच्चकोटि का विद्वान माना जाता है। आज ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज और साहित्य के क्षेत्र में विशेष प्रकार का योगदान करके जैन समाज का मस्तक सदा के लिए गौरवान्वित किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची—

1. जिनेन्द्र अर्चना, सम्पा0 अखिल बंसल पं0 टोडरल स्मारक, जयपुर
2. विश्व लोचन कोष, आचार्य धरसेन, शास्त्र भंडार, वाडिया, गुजरात
3. तत्त्वार्थसूत्र, आचार्य उमास्वामी, वीर सेवा मंदिर, जयपुर,
4. सुदृष्टितरंगिणी, पं0 टेकचंद, प्रकाशक. पन्नालाल चंदेरी, 1925
5. रट्टसंति महाजगो, आचार्य वसुनन्दि महाराज, कुन्दकुन्द भारती, नई दिल्ली
6. भरत और भारत, डॉ. प्रेमसागर जैन, कुन्दकुन्द भारती, नई दिल्ली
7. हाथीगुम्फा शिलालेख संख्या-10, खारवेल सम्राट, उड़ीसा
8. स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समन्तभद्र, श्लोक सं0 12, वीर सेवा मंदिर, सहारनपुर, 1951
9. स्वतंत्रता संग्राम में जैन, डॉ0 कपूरचंद जैन, कुन्दकुन्द जैन कॉलेज, खतौली, उत्तरप्रदेश